

**TAQSIMOTNI NORMALLIKKA TEKSHIRISHDA
MUVOFIQLIK ALOMATLARINING BA'ZI MASALALARI**

¹Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich,

²Haydarov Muhammadjon Alijonovich.

¹Email: idavlatbek15@gmail.com,

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti o'qituvchisi,

²Email: mahhayredmi9@gmail.com,

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7444830>

ARTICLE INFO

Received: 04th December 2022

Accepted: 14th December 2022

Online: 15th December 2022

KEY WORDS

μ^* absolyut markaziy moment,
 α^* tanlama asimmetriya
koeffitsienti, γ^* tanlama
ekssesiya.

Murakkab H_0 : "Nazariy taqsimot $F(x)$ normal taqsimlangan (ya'ni X_1, X_2, \dots, X_n tanlama $N(m, \sigma^2)$ bosh to'plamdan olingan)" degan gipotezani unga alternativ bo'lgan H_1 : "Nazariy taqsimot $F(x)$ normal

$$m^* = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} - \text{tanlama o'rta qiymat}$$

$$S^{2*} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - m)^2}{n - 1} - \text{tuzatilgan tanlama dispersiya}$$

Muvofiqlik alomati sifatida birinchi tartibli tanlama, absolyut markaziy moment

$$\mu^* = \frac{1}{n\sqrt{S^{2*}}} \sum_{i=1}^n |X_i - m^*|$$

Bu statistikaning taqsimoti H_0 gipoteza o'rinli degan shart ostida faqat tanlama hajmi n gagina bog'liq bo'ladi, m va σ^2 ga bo'g'liq emas. Katta sonlar qonuniga asosan $\mu^* n \rightarrow \infty$ da μ (normal taqsimotning birinchi tartibli momenti) ga ehtimol bo'yicha yaqinlashadi $\mu \approx 0.8$. Tabiiy ravishda agar μ^* statistikaning qiymati μ dan keskin farq qilsa, u holda H_0

ABSTRACT

Maqolada muvofiqlik alomatlari yordamida X vodorit malekulasi tezligi proeksiyasi bo'lgan holda H_0 gipotezani tekshirish masalasini ko'rib chiqamiz. Absolyut markaziy moment, tanlama asimmetriya koeffitsienti va tanlama ekssesiya alomatlari yordamida normallikka tekshirish ko'rib chiqilgan.

taqsimlangan" tekshirish talab qilinmoqda. Bunda tanlamaning emperik va nazariy momentlari taqqoslanadi. Bunda normal taqsimot parametrlari m va σ^2 larni baholari ishlatiladi, ular:

ishlatiladi. Ya'ni quyidagi statistikani qaraylik:

gipoteza rad qilinadi. Agar $C_1 < \mu^* < C_2$ bo'lsa, H_0 gipoteza qabul qilinadi. Qiymatdorlik darajasi α bo'lganda simmetriklikka asosan

$C_1 = \mu_{\frac{\alpha}{2}}$ va $C_2 = \mu_{1-\frac{\alpha}{2}}$ olinadi, bunda $\mu_{\alpha} - \mu^*$ statistikaning α kvantlidan iborat. Bu statistiksa H_0 gipoteza o'rinli bo'lgan holda n hajmli tanlama bilan tuzatilgan.

Normallikka tekshirishda ishlatiladigon navbatdagi alomat tanlama

asimetriya koeffitsientiga asoslangan va u quyidagicha

$$\alpha^* = \frac{1}{n(S^{2*})^{\frac{3}{2}}} \sum_{i=1}^n (X_i - m^*)^3.$$

H_0 gipoteza o'rinli bo'lganda α^* ning taqsimoti faqat n ga bog'liq bo'lib m va σ^2 ga bog'liq emas. Uning taqsimoti nolga nisbatan simmetrik bo'ladi. α^* ni O bilan taqqoslab va yuqoridagilarnixisobga olib quyidagi qoidaga kelimiz: Agar $-C < \alpha^* < C$ bo'lsa, bu yerda α qiymatdorlik darajasida $C = a_{1-\frac{\alpha}{2}}, a_{\alpha} - \alpha^*$ statistikani α kvantili shu shart ostidagi n hajmli tanlama normal bosh to'plamdan olingan. Normallikka tekshirishda ishlatiladigan yana bir alomat tanlama eksseziya asoslangan bo'lib, u quyidagicha

$$\gamma^* = \frac{1}{n(S^{2*})^2} \sum_{i=1}^n (X_i - m^*)^4.$$

Ma'lumki normal taqsimot uchun eksse 3 ga teng va u quyidagicha aniqlanadi:

$$\gamma = \frac{M(X - M(X))^4}{(DX)^2}$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
-1,04	-1,06	1,06	-0,53	-1,58	0,01	0,41	-0,79	-,018	-0,52
x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
-1,60	-1,29	-0,10	1,27	0,01	0,60	2,25	-0,88	0,01	0,30
x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
-0,08	0,54	1,02	1,68	1,12	-0,01	2,15	0,96	-0,80	-0,50
x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
-2,	-0,	0,14	-0,98	0,74	-1,32	-1,46	0,35	0,32	0,35
x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
-0,05	-0,27	0,65	3,47	2,19	0,40	0,52	-0,28	-1,57	1,92

jadval asosida m^* va σ^{2*} larni hisoblaymiz:

$$m^* = \frac{1}{50} (-1.04 - 1.06 + 1.06 - \dots - 1.57 + 1.92) = 0.082$$

Agar $\gamma_{\frac{\alpha}{2}} < \gamma^* < \gamma_{1-\frac{\alpha}{2}}$ bo'lsa H_0 gipoteza qabul qilinadi, bu yerda $\gamma_{\alpha} - \gamma^*$ statistikani α kvantili.

Normallikka tekshirishning muvofiqlik alomati variatsion qatorning chetki hadlariga asoslangan bo'ladi. Bu alomat normal taqsimotning zichlik funksiyasi \bar{x} o'rta qiymatdan uzoqlashganda nolga tez intilishiga asoslangan. Shu sababli juda kichik va juda katta tanlama qiymatlari bo'lgan tanlama normal bosh to'plamga tegishli bo'la olmaydi. Shu sababli kriteriy quyidagicha tuziladi:

$$x^* = \frac{1}{\sqrt{S^{2*}}} \max_{1 \leq i \leq n} |X_i - m^*|$$

α qiymatdorlik darajasida $x^* < x_{1-\alpha}$, bu yerda $x_{\alpha} - x^*$ statistikani α kvantili, bo'lsa H_0 gipoteza qabul qilinadi, shu shart ostida tanlama normal bo'lishi kerak.

Misol. X vodorot malekulasi tezligi proeksiyasi bo'lgan holda H_0 gipotezani tekshirish masalasini ko'rib chiqamiz. $\alpha = 0.02$ bo'lsin.

x_i	x_1	x_2	x_3	...	x_{48}	x_{49}	x_{50}	Σ	$\frac{\Sigma}{50}$
$x_i - m^*$	-1.133	-1.15	0.97	...	-0.37	1.66	1.83	0.16	0.003
$ x_i - m^* $	1.133	1.15	0.97	...	0.37	1.66	1.83	44.52	0.89
$(x_i - m^*)^2$	1.28	1.32	0.94	...	0.14	2.76	3.34	66.41	1.33
$(x_i - m^*)^3$	-1.46	-1.52	0.91	...	-0.05	4.5	6.12	37.62	0.75
$(x_i - m^*)^4$	1.65	1.75	0.89	...	0.02	7.6	11.2	291.95	5.84

$$\sigma^{2*} = \frac{1}{50} [(-1.04 - 0.082)^2 + (-1.06 - 0.082)^2 + \dots + (1.92 - 0.082)^2] = 1.34$$

$$S^{2*} = \frac{50}{49} \sigma^{2*} = 1.37$$

Endi jadvallar asosida yuqoridagi statistikalarni kuzatilgan qiymatlarini hisoblaymiz:

$$\mu^* = \frac{1}{n\sqrt{S^{2*}}} \sum_{i=1}^n |X_i - m^*| = \frac{1}{50 \cdot \sqrt{1.37}} \sum_{i=1}^{50} |X_i - 1.34| = 0.79$$

$$\alpha^* = \frac{1}{n(S^{2*})^{\frac{3}{2}}} \sum_{i=1}^n (X_i - m^*)^3 = \frac{1}{50 \cdot 1.60} \sum_{i=1}^{50} (X_i - 0.082)^3 = 0.57$$

$$\gamma^* = \frac{1}{n(S^{2*})^2} \sum_{i=1}^n (X_i - m^*)^4 = \frac{1}{50 \cdot 1.60} \sum_{i=1}^{50} (X_i - 0.082)^4 = 0.57$$

$$x^* = \frac{1}{\sqrt{S^{2*}}} \max_{1 \leq i \leq n} |X_i - m^*| = \frac{1}{\sqrt{1.37}} \max_{1 \leq i \leq 50} |X_i - 0.082| = 2.90$$

Endi jadvaldan kritik nuqtalarni aniqlaymiz. Jadvallarga asosan topamiz[ilovaga qarang]

$$\mu_{0.01} = 0.7291, \mu_{0.99} = 0.8648, \alpha_{0.99} = 0.787$$

Bunda $\mu_{0.01}$ va $\mu_{0.99}$ $n = 51$ hajmli tanlama uchun ($n = 50$ ga yaqin) olingan $\gamma_{0.01} = 1.95$, $\gamma_{0.99} = 4.92$, $x_{0.98} = 3.370$ kuzatilgan kritik nuqtalarni taqqoslash bilan H_0 gipoteza to'g'ri degan xulosaga kelamiz.

Shunday qilib biz vodorot malekulasi tezligi proeksiyasi bilan bog'liq bosh

to'plamni normalligini tekshirdik va barcha xollarda H_0 gipotezani to'g'ri degan hulosaga keldik.

Yuqoridagilarga qo'shgan holda nazariy momentlar bilan emperik momentlar orasidagi farqni bilish maqsadida Shappard tuzatishlaridan foydalandik. Unga asoslangan holda tuzilgan alomatlar deb μ^* , α^* , γ^* va x^* larni olishimiz mumkin. Shunga o'hshash alomatlarni tuzish ham amaliy, ham nazariy ahamiyatga ega.

References:

1. С.А. Аҳмедов “Жараёнларни статистик бошқариш” Андижон, АДУ. 2005 й.
2. Сифат менежменти тизимини яратиш – иқтисодий ўсишнинг хал қилувчи омили. Республика илмий амалий анжумани. Тезислар тўплами. Т “Иқтисодиёт” – 2011.
3. DG Zakhidov, DK Iskandarov – “Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science”, 335-336 p. 2019.
4. DG Zakhidov, DK Iskandarov – “Applied Methods of Statistical Analysis. Statistical Computation and Simulation-AMSA'2019”, 102-104 p. 2019